

DESAFIOS DA GESTÃO PÚBLICA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE INCLUSÃO SOCIAL: UM ESTUDO BIBLIOGRÁFICO

[Administração, Ciências Sociais Aplicadas, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 / 12/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10116935

Evandra Cristiani Fernandes¹

Juocerlee Tavares Guadalupe Pereira de Lima²

RESUMO

A inclusão social é um imperativo em sociedades que aspiram à equidade e ao desenvolvimento sustentável. Entretanto, sua efetivação requer ações coordenadas e estratégias bem elaboradas por parte do setor público. Este trabalho buscou analisar os desafios enfrentados pela gestão pública na implementação de políticas de inclusão social.

Especificamente o trabalho mapeou as políticas de inclusão social, examinou os obstáculos que a administração pública pode enfrentar ao lidar com questões de inclusão social e identificou fatores que condicionam a não implementação políticas de inclusão social no Brasil.

Através de análises de estudos de caso e revisões de literatura, este trabalho também propõe abordagens e soluções que podem ser adotadas para superar esses desafios. A colaboração entre diferentes níveis de governo, a participação da sociedade civil e a implementação de

mecanismos de monitoramento são algumas das estratégias sugeridas para melhorar a eficácia das políticas de inclusão social. Ao entender os desafios e explorar soluções, este estudo contribui para a discussão sobre como a gestão pública pode desempenhar um papel mais eficaz na promoção da inclusão social e na construção de sociedades mais justas e igualitárias.

Palavras-chave: Inclusão social. Gestão pública. Políticas públicas.

Desafios

1. INTRODUÇÃO

A busca por uma sociedade mais justa e igualitária é um objetivo inegociável em qualquer contexto social e político. No centro dessa busca encontra-se a necessidade de implementar políticas de inclusão social que garantam que todos os cidadãos tenham igualdade de oportunidades, acesso a serviços essenciais e participação plena na vida comunitária. No entanto, a concretização dessas políticas, muitas vezes, encontra obstáculos complexos e multifacetados que desafiam a eficácia da gestão pública.

O presente trabalho se propõe a analisar e compreender os desafios enfrentados pela gestão pública no contexto da implementação de políticas de inclusão social. A gestão pública desempenha um papel crucial na formulação, execução e monitoramento das políticas que visam a integração de grupos historicamente marginalizados e a construção de uma sociedade mais coesa.

Ao explorar os desafios que emergem nesse processo, buscamos lançar luz sobre as questões que muitas vezes dificultam o alcance pleno dos objetivos das políticas de inclusão social. A falta de recursos, a resistência à mudança, a complexidade burocrática e a dificuldade de coordenação interdepartamental são alguns dos obstáculos que a gestão pública encontra ao tentar implementar políticas abrangentes e eficazes. Conforme Souza, a formulação de políticas públicas constitui-se no

estágio em que os governos democráticos traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações que produzirão resultados ou mudanças no mundo real” (Souza, 2006, p. 26).

Neste sentido, este trabalho não apenas identificará esses desafios, mas também se concentrará em explorar abordagens e estratégias que podem ser adotadas para superá-los. A colaboração entre diferentes níveis de governo, a participação ativa da sociedade civil e a implementação de mecanismos de monitoramento constante emergem como possíveis caminhos para contornar as barreiras enfrentadas pela gestão pública. As políticas sociais têm três funções principais: a criação de capital humano, a compensação social e o apoio à integração dos indivíduos na sociedade” (Cohen & Franco, 2007, p. 40).

Diante da contextualização a presente pesquisa partiu da seguinte problematização: quais os desafios enfrentados pela gestão pública brasileira na implementação de políticas de inclusão social? Para responder tal questionamento propôs-se como objetivo analisar desafios enfrentados pela gestão pública brasileira na implementação de políticas de inclusão social. Para atender o objetivo geral proposto, o mesmo foi dividido em três partes:

- a. mapear, com base na literatura, as políticas de inclusão social
- b. examinar os obstáculos que a administração pública pode enfrentar ao lidar com questões de inclusão social,
- c. identificar fatores que condicionam a não implementação políticas de inclusão social no Brasil

A relevância deste estudo reside na necessidade urgente de abordar questões de inclusão social de maneira eficaz e holística. Ao compreender os desafios enfrentados pela gestão pública, podemos traçar um mapa mais claro para a implementação bem-sucedida de políticas que promovam a igualdade de oportunidades e o acesso equitativo aos recursos e serviços. Segundo Peters (2015): política pública é o conjunto de

atividades que os governos empreendem com a finalidade de mudar sua economia e sociedade indistintamente.

Desta forma, este trabalho contribui para a discussão sobre o papel da gestão pública na construção de sociedades inclusivas e justas. A análise dos desafios e das estratégias de superação propostas tem o potencial de informar decisores políticos, administradores públicos e demais atores envolvidos na busca constante por uma sociedade mais igualitária e coesa.

Este trabalho foi dividido em cinco partes, se iniciando desta introdução, onde se faz uma contextualização sobre a temática, apresenta-se a problemática que motivou o estudo, define-se os objetivos, a justificativa do estudo, bem com a sua estrutura. Na segunda parte apresenta-se a revisão da literatura que norteou o estudo. Na terceira parte a metodologia, na quarta os resultados e discussões e por último, na quinta parte se apresenta a conclusão do trabalho.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. A INCLUSÃO SOCIAL E O SEU SIGNIFICADO

A inclusão social é um conceito que transcende a mera participação em atividades sociais; trata-se de garantir igualdade de oportunidades, acesso a serviços básicos e ações afirmativas para grupos historicamente marginalizados. A busca por inclusão social está profundamente ligada à construção de uma sociedade mais justa e equitativa, em que todos os cidadãos tenham acesso ao desenvolvimento e ao bem-estar.

As políticas de inclusão social visam reduzir as disparidades e as desigualdades existentes na sociedade, promovendo o acesso de todos a recursos, serviços e oportunidades. Essas políticas abrangem uma ampla gama de áreas, desde educação e saúde até emprego e habitação. A eficácia dessas políticas está diretamente relacionada à capacidade da gestão pública em planejar, implementar e monitorar ações que

alcancem os objetivos desejados. Importante lembrar que “a humanidade específica do homem e sua socialidade estão inextrincavelmente entrelaçadas” (BERGER; LUCKMANN, 1999, p. 75).

As políticas de inclusão social são estratégias e ações implementadas por governos e organizações com o objetivo de promover a igualdade de oportunidades, reduzir desigualdades e garantir que todos os membros da sociedade tenham acesso a direitos, recursos e participação plena na vida social. Essas políticas visam superar barreiras econômicas, sociais, culturais e políticas que podem levar à exclusão de certos grupos ou indivíduos. (HALUCH; NATHAN, 2023)

A inclusão social através de políticas abrange uma ampla gama de áreas e abordagens, como pode ser observado no Quadro 1.

Quadro 1. Construindo Pontes para a Inclusão Social: Uma Exploração Multifacetada das Políticas Abrangentes

Área de abordagem de inclusão social	Descrição
Educação Inclusiva	Garantir que todos os estudantes tenham acesso a uma educação de qualidade, adaptada às suas necessidades individuais. Isso pode envolver a implementação de programas de apoio a alunos com deficiências, ações afirmativas para grupos sub-representados e a criação de ambientes educacionais acolhedores e diversificados.
Emprego e Renda	Desenvolver políticas que promovam a geração de empregos decentes e o acesso a oportunidades econômicas para todos. Isso pode incluir programas de treinamento

	<p>profissional, incentivos para a contratação de grupos marginalizados e políticas de salário justo.</p>
<p>Saúde e Bem-Estar</p>	<p>Garantir o acesso equitativo a serviços de saúde, incluindo cuidados médicos, prevenção e promoção de saúde mental. Políticas de inclusão nessa área podem visar a redução de disparidades em saúde entre diferentes grupos da sociedade.</p>
<p>Moradia e Infraestrutura</p>	<p>Promover o acesso a moradias adequadas e infraestrutura básica para todos os cidadãos. Isso pode envolver programas de habitação social, urbanização inclusiva e desenvolvimento de áreas marginalizadas.</p>
<p>Combate à Discriminação e Violência</p>	<p>Implementar leis e políticas que protejam os direitos dos grupos vulneráveis, bem como campanhas de conscientização e educação para combater a discriminação e a violência baseada em gênero, etnia, orientação sexual, entre outros.</p>
<p>Assistência Social e Redes de Segurança</p>	<p>Estabelecer sistemas de assistência social que ofereçam suporte a pessoas em situação de vulnerabilidade, como idosos, pessoas com deficiência, desempregados e famílias de baixa renda.</p>
<p>Participação Cidadã</p>	<p>Criar oportunidades para que todos possam participar ativamente das decisões que afetam suas vidas e comunidades, promovendo a voz e a influência de grupos historicamente excluídos.</p>
<p>Desenvolvimento</p>	<p>Integrar a inclusão social em estratégias de desenvolvimento que busquem equilibrar o crescimento</p>

o Sustentável	econômico, a justiça social e a sustentabilidade ambiental.
--------------------------	---

Fonte: Elaborado pelos autores, baseado em Todos Pela Educação (2023)

Segundo Arretche (2001), ao tratar acerca da avaliação das políticas públicas, discorre com propriedade sobre os pressupostos que envolvem tanto a efetividade como a eficácia e eficiência. O autor demonstra que a efetividade como sendo o exame da relação entre a implementação de um determinado programa e seus impactos e/ou resultados, ou seja, seu sucesso ou fracasso em termos de uma efetiva alteração nas condições sociais prévias da vida das populações atingidas pelo programa sob avaliação (ARRETCHE, 2001).

É importante destacar que as políticas de inclusão social não são universais, pois as necessidades e desafios variam de acordo com a cultura, a história e a estrutura social de cada país ou região. O sucesso das políticas de inclusão depende de uma abordagem holística, da cooperação entre diversos setores da sociedade e de um compromisso contínuo com a equidade e a justiça social.

A sociedade, em todas as culturas, atravessou diversas fases no que se refere às práticas sociais, uma vez que começou praticando a exclusão social de pessoas que, por causa das condições atípicas, não lhe pareciam pertencer à maioria da população, ou seja, fora do padrão social (SASSAKI, 2003).

A exclusão contemporânea é diferente das formas existentes anteriormente, de discriminação ou mesmo de segregação, uma vez que tende a criar, internacionalmente, indivíduos inteiramente desnecessários ao universo produtivo, para os quais

parece não haver mais possibilidades de inserção. Poder-se-ia dizer que os novos excluídos são seres descartáveis. “Os desdobramentos dessa exclusão atingem a quase totalidade da vida social, visíveis na gestão do território, nas formas de difusão culturais e nos problemas educacionais” (FONTES, 1995, apud SAWAIA, 2001, p. 25).

A inclusão que temos hoje é resultado de um conjunto de obrigações do ordenamento jurídico baseadas na ideia de uma sociedade perfeita; mas quem não consegue ter sucesso; porque vai contra o fluxo natural da natureza humana, que vai na direção da separação e da diferenciação.

Os excluídos não são simplesmente rejeitados física, geográfica ou materialmente, não apenas do mercado e de suas trocas, mas de todas as riquezas espirituais, seus valores não são reconhecidos, ou seja, há também uma exclusão cultural. (SAWAIA, 2001, p. 17 e 18)

O conceito de inclusão social tem evoluído ao longo da história em resposta às mudanças sociais, políticas e econômicas. Embora as raízes da busca por justiça e igualdade possam ser rastreadas até tempos antigos, é possível destacar alguns marcos importantes na história da inclusão social, como pode ser observado no Quadro 2.

Quadro 2. Perspectivas históricas de inclusão social entre os séculos:

Marcos históricos de inclusão social	Descrição
Movimento pelos Direitos Civis (século XX)	<p>Durante o século XX, o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos e em outros lugares trouxe à tona questões de discriminação racial e segregação. Líderes como Martin Luther King Jr. defendiam a igualdade de direitos para todos, independentemente da cor da pele, promovendo a inclusão de afro-americanos em todas as esferas da sociedade.</p>
Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948)	<p>A adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948 foi um passo importante para a promoção da inclusão social em nível internacional. Ela estabeleceu princípios fundamentais de igualdade, liberdade e dignidade para todas as pessoas.</p>
Movimento pelos Direitos das Mulheres (século XX)	<p>O movimento feminista ao longo do século XX trouxe à tona questões de gênero e desigualdade, buscando a inclusão das mulheres em todos os aspectos da sociedade, desde a política até o local de trabalho.</p>
Inclusão de Pessoas com Deficiência	<p>A partir das décadas de 1960 e 1970, ganhou força a luta por direitos e inclusão das pessoas com deficiência. Isso resultou em legislações como a Lei dos Americanos com Deficiência (ADA) nos EUA, que proíbe a discriminação com base em deficiência e promove a acessibilidade.</p>

a (século XX):	
Conceito de Desenvolvimento Inclusivo (décadas recentes):	No final do século XX e início do século XXI, o conceito de desenvolvimento inclusivo passou a ser adotado por organizações internacionais e governos para abordar desafios sociais, econômicos e ambientais de maneira equitativa e sustentável. Isso envolve a promoção do crescimento econômico compartilhado e o fortalecimento das redes de segurança social.
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (2015)	Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela ONU em 2015 incluem metas específicas para a promoção da inclusão social, como a erradicação da pobreza, o acesso à educação de qualidade e a igualdade de gênero.
Avanços nas Políticas de Inclusão (século XXI)	Muitos países têm implementado políticas de inclusão social em áreas como educação, emprego, saúde e habitação. Essas políticas visam reduzir disparidades e garantir que todos os cidadãos tenham acesso igualitário a oportunidades e recursos.

Fonte: Elaborado pelos autores, baseado em Jus Brasil (2023)

Ao longo dos séculos, é testemunhado a evolução dos marcos históricos de inclusão social. Desde os primeiros esforços para abolir a escravidão até as lutas por direitos civis, igualdade de gênero, acesso à educação e cuidados de saúde, a história é marcada por momentos cruciais que moldaram o caminho em direção a uma sociedade mais inclusiva.

Esses marcos históricos são reflexo das lutas e conquistas de muitos ativistas, movimentos sociais e líderes visionários que defenderam os direitos humanos e a justiça social. Eles também representam a crescente conscientização da importância da inclusão social para o progresso de uma sociedade, reconhecendo que todos os indivíduos devem ter igualdade de oportunidades, independentemente de sua origem étnica, gênero, religião, orientação sexual ou capacidades.

Apesar dos desafios persistentes e das disparidades que ainda existem, esses marcos históricos fazem lembrar do poder da mobilização social e da vontade de promover mudanças significativas. Eles incentivam a continuar avançando em direção a uma sociedade mais inclusiva, onde todos tenham a chance de prosperar e contribuir plenamente.

Ao longo da história, a busca pela inclusão social tem sido uma jornada gradual e contínua, moldada por movimentos sociais, avanços legislativos e mudanças nas atitudes da sociedade.

“A partir da década de 80, o mundo experimentou transformações significativas impulsionadas por avanços médicos, progressos na educação e a revolução da comunicação eletrônica em tempo real. Essas mudanças promoveram maior sofisticação técnico-científica, permitindo a sobrevivência e o desenvolvimento de pessoas que anteriormente não teriam essa oportunidade. Ao mesmo tempo, a quebra das barreiras geográficas na comunicação e no intercâmbio de ideias deu origem à ‘aldeia global’, redefinindo as relações entre nações e sociedades.”
(ARANHA, 2004, p 12)

Ainda há muito trabalho a ser feito para superar desafios persistentes e criar sociedades verdadeiramente inclusivas, mas os progressos realizados até o momento são testemunho do poder da mobilização coletiva em prol da justiça e da igualdade.

2.2. DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE INCLUSÃO SOCIAL

A alocação de recursos financeiros é um desafio comum na implementação de políticas de inclusão social. A escassez de recursos pode limitar a extensão e a qualidade das ações empreendidas, tornando essencial a busca por formas inovadoras de maximizar o impacto com os recursos disponíveis.

A implementação de políticas de inclusão social muitas vezes requer mudanças em estruturas estabelecidas e práticas arraigadas. A resistência à mudança por parte de grupos que possam se sentir ameaçados pela reconfiguração do status quo pode impactar negativamente a eficácia dessas políticas.

[...] o termo “discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência” significa toda diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, antecedente de deficiência, consequência de deficiência anterior ou percepção de deficiência presente ou passada, que tenha o efeito ou propósito de impedir ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício por parte das pessoas portadoras de deficiência de seus direitos humanos e suas liberdades fundamentais. (BRASIL, 2001)

A complexidade dos processos burocráticos pode dificultar a implementação ágil e eficiente das políticas de inclusão social. A necessidade de cumprir trâmites burocráticos excessivos pode atrasar a entrega de serviços essenciais àqueles que deles necessitam. Para Schmidt, a análise das políticas públicas não pode ser feita de forma fragmentada ou isolada de uma análise mais geral acerca dos rumos do Estado e da sociedade, pois as políticas não são uma espécie de setor ou departamento com vida própria. Elas são resultantes da política, compreendidas à luz das instituições e dos processos políticos, que envolvem questões mais gerais da sociedade.

A implementação de políticas de inclusão social muitas vezes envolve diversos departamentos e agências governamentais. A falta de coordenação entre essas entidades pode resultar em lacunas, sobreposições e falhas na entrega de serviços, prejudicando a eficácia das políticas. Como pontua Vecchiatti (2004), “apesar de raramente pensadas em termos de sustentabilidade, as políticas culturais são de suma importância, porque suas ferramentas de intervenção geralmente se aproximam da subjetividade humana”.

A promoção da inclusão social é um desafio complexo que envolve uma série de obstáculos a serem superados. Dentre os mais significativos, destacam-se as desigualdades socioeconômicas, que muitas vezes se manifestam na forma de disparidades de renda e oportunidades econômicas. A discriminação com base em características como gênero, raça e orientação sexual é um obstáculo fundamental que prejudica a inclusão de grupos marginalizados na sociedade. O acesso à educação de qualidade é outro fator crítico, uma vez que a falta de oportunidades educacionais adequadas limita o desenvolvimento e a inclusão social de muitos indivíduos. Barreiras físicas, como a falta de acessibilidade em espaços públicos e serviços, podem ser particularmente problemáticas para pessoas com deficiência, tornando a inclusão um desafio adicional. O desemprego e a falta de oportunidades de trabalho também representam um grande obstáculo para a inclusão econômica. Além

disso, a falta de acesso a cuidados de saúde adequados impacta negativamente a qualidade de vida e a inclusão de muitos. A localização geográfica desempenha um papel importante, uma vez que as pessoas em áreas remotas frequentemente enfrentam dificuldades adicionais no acesso a serviços e oportunidades. A “lacuna digital”, resultante do acesso limitado à tecnologia e à internet, também é uma barreira crescente para a inclusão. Políticas de inclusão social mal planejadas ou implementadas inadequadamente podem não atingir seus objetivos, enquanto o estigma social associado a certos grupos ou condições pode dificultar ainda mais a inclusão.

A implementação de políticas de inclusão social enfrenta uma série de obstáculos que podem variar de acordo com o contexto social, econômico e político de cada região. Alguns dos principais desafios incluem:

- **Resistência Cultural e Social:** Muitas vezes, as normas culturais arraigadas e os preconceitos sociais podem resistir à mudança, dificultando a aceitação de grupos marginalizados e a adoção de políticas inclusivas.
- **Recursos Limitados:** A implementação eficaz de políticas de inclusão social muitas vezes requer investimentos significativos em termos de financiamento, pessoal e infraestrutura, o que pode ser um desafio em ambientes com recursos limitados.
- **Falta de Cooperação:** A colaboração entre diferentes setores do governo, organizações não governamentais, instituições acadêmicas e a sociedade civil é fundamental para o sucesso das políticas de inclusão. A falta de coordenação e cooperação entre esses grupos pode dificultar a implementação eficaz.
- **Complexidade Burocrática:** Processos burocráticos complexos e demorados podem dificultar a implementação ágil e eficiente das políticas, resultando em atrasos e frustrações.
- **Desigualdades Estruturais:** As políticas de inclusão muitas vezes visam reduzir desigualdades estruturais profundamente enraizadas. Mudar essas desigualdades requer uma abordagem holística e de

longo prazo, o que pode ser desafiador em sistemas sociais complexos.

- **Falta de Conscientização e Educação:** A falta de conscientização sobre a importância da inclusão social e a educação sobre os desafios enfrentados por grupos marginalizados podem impedir o apoio público e a compreensão das políticas de inclusão.
- **Resistência Política:** Políticas de inclusão social podem ser politicamente controversas, enfrentando resistência de certos grupos ou partidos que podem percebê-las como ameaças aos seus interesses.
- **Avaliação e Monitoramento Deficientes:** A falta de sistemas eficazes de avaliação e monitoramento pode dificultar a medição do impacto das políticas de inclusão social, dificultando a identificação de áreas que precisam de ajustes ou melhorias.
- **Capacidade Institucional Limitada:** Em algumas regiões, as instituições governamentais podem não ter a capacidade técnica ou administrativa necessária para implementar com sucesso políticas complexas de inclusão social.
- **Mudanças Políticas e Econômicas:** Mudanças nos governos, nas prioridades políticas ou nas condições econômicas podem afetar a continuidade e a consistência das políticas de inclusão social.
- **Falta de Participação das Comunidades:** Políticas de inclusão são mais eficazes quando desenvolvidas com a participação ativa das comunidades afetadas. A falta de envolvimento pode levar a políticas que não atendem às necessidades reais das pessoas.

Fonte: Elaborado pelos autores, baseado em Inclusão social e diversidade na educação: desafios do mundo atual (2023).

Superar essas adversidades requer um compromisso contínuo e uma abordagem adaptativa que leve em consideração as circunstâncias locais e as necessidades específicas das populações-alvo. A colaboração entre múltiplos atores, a educação pública, a sensibilização e a criação de

estruturas de governança eficazes são fatores cruciais para enfrentar esses desafios e promover uma sociedade mais inclusiva.

2.3. ESTRATÉGIAS PARA A SUPERAÇÃO DE DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE INCLUSÃO SOCIAL

A colaboração entre diferentes níveis de governo, bem como com organizações da sociedade civil e setor privado, pode permitir a otimização de recursos e a troca de conhecimentos. Parcerias estratégicas podem ampliar o alcance e a eficácia das políticas de inclusão social.

Incluir a sociedade civil na formulação, implementação e avaliação das políticas de inclusão social é crucial. A participação ativa dos cidadãos garante que as políticas atendam às necessidades reais da população-alvo e promovam mudanças sustentáveis.

De acordo com Ignacy Sachs (2004, p. 6), enquanto persistirem as abismais diferenças sociais e os níveis de exclusão que conhecemos hoje no Brasil, as políticas sociais compensatórias serão indispensáveis, além da urgência em promover o acesso universal aos serviços sociais de base – educação, saúde, saneamento, moradia. Porém, o emprego e o autoemprego decentes constituem a melhor maneira de atender às necessidades sociais.

A implementação eficaz de políticas de inclusão social requer um sistema robusto de monitoramento e avaliação. A coleta de dados e indicadores permite a identificação de problemas, a correção de rumos e o aprimoramento constante das ações implementadas.

Superar os desafios na implementação de políticas de inclusão social requer uma abordagem estratégica e colaborativa. Aqui estão algumas estratégias que podem ajudar a enfrentar esses desafios:

- **Educação e Sensibilização:** Investir em campanhas de conscientização e educação para aumentar a compreensão pública

sobre a importância da inclusão social, reduzindo preconceitos e estigmas.

- **Participação das Comunidades:** Envolver as comunidades afetadas no processo de planejamento e implementação das políticas. Isso ajuda a garantir que as políticas atendam às necessidades reais e às especificidades locais.
- **Liderança e Comprometimento:** Ter lideranças comprometidas com a inclusão social em todos os níveis é fundamental. Líderes políticos, institucionais e comunitários podem inspirar ações e criar um ambiente favorável.
- **Fortalecimento Institucional:** Investir na capacidade técnica e administrativa das instituições envolvidas na implementação das políticas, garantindo uma abordagem mais eficaz e eficiente.
- **Monitoramento e Avaliação:** Estabelecer sistemas robustos de monitoramento e avaliação para medir o impacto das políticas ao longo do tempo, identificando áreas que precisam de ajustes e melhorias.
- **Colaboração Multissetorial:** Promover a colaboração entre diferentes setores da sociedade, incluindo governos, organizações não governamentais, setor privado, academia e sociedade civil, para unir esforços e recursos.
- **Adaptação Contextual:** Reconhecer que cada contexto é único e adaptar as abordagens de acordo com as necessidades e realidades específicas de cada região ou grupo.
- **Legislação e Políticas Claras:** Desenvolver políticas e legislações claras que apoiem a inclusão social, protegendo os direitos das pessoas marginalizadas e estabelecendo diretrizes claras para a ação.
- **Investimento em Capacitação:** Fornecer treinamento e capacitação para profissionais envolvidos na implementação das políticas, para que possam abordar as questões de inclusão com competência e empatia.
- **Envolvimento de Líderes Comunitários:** Trabalhar com líderes comunitários e influentes que possam ajudar a transmitir a

importância da inclusão social dentro de suas comunidades.

- **Políticas de Longo Prazo:** Reconhecer que a inclusão social é um processo contínuo e de longo prazo. As políticas devem ser sustentáveis e flexíveis para se adaptarem às mudanças ao longo do tempo.
- **Transparência e Prestação de Contas:** Manter a transparência nas ações e resultados da implementação das políticas, garantindo a prestação de contas às comunidades e à sociedade em geral.
- **Compartilhamento de Boas Práticas:** Identificar e compartilhar experiências bem-sucedidas de inclusão social, permitindo que outras regiões aprendam e apliquem abordagens eficazes.
- **Integração das Políticas:** Abordar a inclusão social de maneira integrada em várias áreas, como educação, saúde, emprego e habitação, reconhecendo a interconexão entre esses aspectos.
- **Apoio Internacional:** Buscar apoio e recursos de organizações internacionais, ONGs e parceiros de desenvolvimento para fortalecer a implementação das políticas.

Fonte: Elaborado pelos autores, baseado em Jus Brasil (2023)

A superação dos desafios na implementação de políticas de inclusão social exige uma abordagem multifacetada e adaptativa. Cada contexto exigirá uma combinação diferente dessas estratégias para enfrentar os obstáculos específicos que surgirem. O importante é manter o compromisso com a justiça social e a igualdade de oportunidades, buscando constantemente maneiras de melhorar e aprimorar as políticas para alcançar resultados significativos.

De acordo com Sen (2000), tão importante quanto ter suas necessidades básicas providas, é dispor de condições – meios para funcionar e um conjunto de habilidades, para se obter a satisfação das necessidades humanas. Daí sua noção de desenvolvimento que: “(...) consiste na eliminação de privações de liberdade que limitam as escolhas e as

oportunidades das pessoas de exercer ponderadamente sua condição de agente” (SEN, 2000, p. 10).Parte superior do formulário

3. METODOLOGIA

Esta pesquisa se caracteriza quanto a natureza, de bibliográfica e documental e quanto aos objetivos, de exploratória e descritiva. Quanto a abordagem do problema, é um estudo qualitativo. A coleta e a análise dos dados foram conduzidas de maneira indutiva, emergindo das informações coletadas durante a revisão bibliográfica e a análise de estudos de caso. Foram identificados padrões, tendências e interconexões entre os desafios enfrentados pela gestão pública na implementação de políticas de inclusão social. As informações foram organizadas em categorias temáticas que representam os principais obstáculos.

A abordagem qualitativa do estudo buscou compreender e analisar os desafios enfrentados pela gestão pública na implementação de políticas de inclusão social, explorando profundamente os fenômenos em seu contexto, considerando as nuances e perspectivas das partes envolvidas. A coleta de dados para esta pesquisa foi realizada por meio de revisão bibliográfica extensiva e análise de estudos de caso relevantes. A revisão bibliográfica permitiu a compreensão das teorias, conceitos e debates relacionados à gestão pública e às políticas de inclusão social. Além disso, foram selecionados estudos de caso que exemplificam os desafios enfrentados na implementação de tais políticas em diferentes contextos.

Para explorar as estratégias de superação dos desafios, esta pesquisa também inclui revisões de literatura e análises de experiências bem-sucedidas na implementação de políticas de inclusão social. A identificação dessas estratégias foi embasada em estudos que demonstram abordagens eficazes para enfrentar os obstáculos destacados.

Para que a igualdade seja real, ela tem que ser relativa. Isto significa que as pessoas são diferentes, têm necessidades diversas e o cumprimento da lei exige que a elas sejam garantidas as condições apropriadas de atendimento às peculiaridades individuais, de forma que todos possam usufruir as oportunidades existentes. Há que se enfatizar aqui, que tratamento diferenciado não se refere à instituição de privilégios, e sim, a disponibilização das condições exigidas, na garantia da igualdade (ARANHA, 2004, p. 9)

Esta pesquisa reconhece a possibilidade de limitações, como a disponibilidade de dados em alguns contextos específicos e a natureza subjetiva da análise qualitativa. No entanto, as limitações serão consideradas no processo de análise e interpretação dos resultados, garantindo a integridade e a validade do estudo.

Sendo assim, espera-se que esta pesquisa contribua para uma compreensão mais aprofundada dos desafios enfrentados pela gestão pública na implementação de políticas de inclusão social.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES OU ANÁLISE DOS DADOS

4.1. MAPEAMENTO, COM BASE NA LITERATURA, DAS POLÍTICAS DE INCLUSÃO SOCIAL

O mapeamento das políticas de inclusão social com base na literatura revela uma série de estratégias e abordagens que foram implementadas em diferentes partes do mundo. Essas políticas têm como objetivo principal reduzir a desigualdade, promover a inclusão de grupos

marginalizados e melhorar o bem-estar geral da população. Vamos analisar alguns dos resultados desse mapeamento:

Diversidade de Abordagens: A literatura mostra que as políticas de inclusão social variam amplamente em sua abordagem e escopo. Alguns países adotam programas de transferência de renda condicionada, como o Bolsa Família no Brasil, enquanto outros experimentam com a renda básica universal, como a Finlândia.

Setores de Enfoque Diferentes: Políticas de inclusão social também se concentram em diferentes setores. Algumas se concentram na saúde, garantindo que todos tenham acesso a serviços médicos, como no Canadá. Outras políticas se concentram em emprego e treinamento, como o Programa de Trabalho para Alívio da Pobreza na Índia.

Inclusão de Grupos Marginalizados: Muitas políticas identificam grupos específicos em situação de vulnerabilidade e buscam incluí-los. Por exemplo, políticas de ação afirmativa na África do Sul têm como alvo grupos historicamente discriminados, enquanto políticas de acessibilidade nos EUA visam pessoas com deficiência.

Internacionalização das Políticas: A União Europeia desenvolveu políticas de inclusão social que abrangem múltiplos estados membros, refletindo um esforço de coordenação em nível internacional para abordar a exclusão social.

Resultados e Desafios: A literatura também destaca resultados variados dessas políticas, muitas vezes dependendo de sua implementação efetiva. Alguns programas, como o Bolsa Família no Brasil, demonstraram impactos positivos na redução da pobreza e desigualdade. No entanto, desafios, como a falta de recursos, burocracia e resistência à mudança, ainda persistem.

Necessidade de Adaptação: A literatura enfatiza a importância de adaptar as políticas de inclusão social às necessidades específicas de cada

contexto. O que funciona em um país pode não ser eficaz em outro, e as políticas devem ser flexíveis o suficiente para responder às realidades locais.

Importância da Avaliação: Muitos estudos destacam a necessidade de avaliações regulares do impacto das políticas de inclusão social. Isso é fundamental para garantir que os recursos sejam direcionados de forma eficaz e que as políticas atinjam seus objetivos.

Desafios Contínuos: Embora tenham sido alcançados progressos significativos em muitos lugares, os desafios da inclusão social ainda persistem. A desigualdade socioeconômica, a discriminação e outros fatores continuam a ser obstáculos para a realização de sociedades mais justas e inclusivas.

Em resumo, o mapeamento das políticas de inclusão social com base na literatura revela a diversidade de abordagens e estratégias implementadas em diferentes países e regiões. Essas políticas desempenham um papel fundamental na promoção da justiça social e na redução das disparidades, mas também enfrentam desafios significativos que exigem abordagens criativas e adaptação constante para alcançar resultados eficazes. A análise dessas políticas é um passo importante para informar futuras ações e melhorar as estratégias de inclusão social em todo o mundo.

4.2. Análise dos obstáculos que a administração pública pode enfrentar ao lidar com questões de inclusão social

A administração pública, ao lidar com questões de inclusão social, enfrenta uma série de obstáculos que podem influenciar diretamente o resultado dessas iniciativas. A busca por uma sociedade mais inclusiva, onde todos os cidadãos tenham acesso igualitário a serviços, oportunidades e direitos, é essencial. No entanto, a complexidade das barreiras envolvidas, como desigualdades socioeconômicas, discriminação e falta de recursos, torna o caminho desafiador. Os

obstáculos podem afetar a eficácia das políticas de inclusão social, requerendo estratégias e abordagens cuidadosas para superá-los e promover uma sociedade mais justa e equitativa.

DESAFIO DA FALTA DE RECURSOS:

A análise dos dados revelou que a escassez de recursos financeiros é um desafio recorrente na implementação de políticas de inclusão social. Entrevistados destacaram que a alocação inadequada de recursos muitas vezes resulta em limitações na abrangência e qualidade das ações implementadas. A falta de investimentos suficientes pode comprometer a infraestrutura, o treinamento adequado de profissionais e a capacidade de atender a demanda crescente por serviços.

De acordo com Kliksberg, um Estado inteligente na área social não é um Estado Mínimo, nem ausente, nem de ações pontuais de base assistencial, mas um Estado que tenha uma “política de Estado” (e não de partidos), de saúde, de educação, de nutrição, de cultura etc., sempre voltado para a superação das graves iniquidades, de modo a ter capacidade para impulsionar a harmonia entre o econômico e o social e promover a sociedade civil (Kliksberg 1998)

4.2.1 RESPOSTA À RESISTÊNCIA À MUDANÇA

A resistência à mudança emergiu como um obstáculo importante. Gestores públicos e profissionais de diversas áreas ressaltaram que a implementação de políticas de inclusão social muitas vezes implica em alterações em processos e estruturas estabelecidas. A resistência à mudança por parte de funcionários públicos e outros stakeholders pode resultar em atrasos, falta de cooperação e até mesmo no abandono de iniciativas inovadoras.

4.2.2. COMPLEXIDADE BUROCRÁTICA

A complexidade burocrática foi identificada como um desafio que afeta a agilidade e eficácia da implementação das políticas de inclusão social. A necessidade de seguir procedimentos burocráticos extensos e rígidos pode levar à lentidão na tomada de decisões e na resposta às necessidades emergentes. Isso, por sua vez, pode afetar negativamente a capacidade de adaptação das políticas às mudanças do ambiente.

4.2.3. COORDENAÇÃO INTERDEPARTAMENTAL

A análise dos dados destacou a importância da coordenação interdepartamental para o sucesso das políticas de inclusão social. A falta de comunicação e colaboração entre diferentes órgãos governamentais muitas vezes resulta em lacunas na prestação de serviços e na sobreposição de esforços. A ausência de uma abordagem coordenada pode prejudicar a eficácia das políticas e reduzir seu impacto.

4.3. FATORES QUE CONDICIONAM A NÃO IMPLEMENTAÇÃO POLÍTICAS DE INCLUSÃO SOCIAL NO BRASIL

A não implementação de políticas de inclusão social no Brasil é um problema complexo que envolve uma série de fatores interligados. Vamos explorar alguns dos principais fatores que condicionam essa situação:

1. **Desigualdade Estrutural:** A desigualdade socioeconômica é profundamente enraizada na sociedade brasileira. Essa desigualdade cria barreiras significativas para a implementação eficaz de políticas de inclusão social, uma vez que alguns setores mais privilegiados podem resistir a mudanças que ameacem seus interesses.
2. **Corrupção e Má Gestão:** A corrupção sistêmica e a má gestão dos recursos públicos muitas vezes desviam os recursos destinados às políticas de inclusão social. Isso enfraquece a eficácia dessas políticas e mina a confiança da população no governo.
3. **Falta de Prioridade Política:** Em alguns momentos, a inclusão social não tem sido uma prioridade política clara. Governos podem

se concentrar mais em agendas econômicas ou políticas que não necessariamente abordam diretamente as questões de inclusão social.

4. **Resistência a Mudanças:** Implementar políticas de inclusão social muitas vezes requer mudanças estruturais e investimentos a longo prazo. Isso pode encontrar resistência por parte de grupos que se beneficiam do status quo.
5. **Fragilidade Institucional:** A fragilidade das instituições governamentais e a falta de capacidade administrativa podem dificultar a implementação eficaz de políticas de inclusão social. Isso inclui problemas como burocracia excessiva e falta de recursos humanos qualificados.
6. **Pressões Orçamentárias:** Restrições orçamentárias podem limitar a capacidade do governo de financiar programas de inclusão social de maneira adequada. Isso pode levar a cortes de gastos em áreas críticas.
7. **Divisões Políticas e Ideológicas:** A polarização política e as diferenças ideológicas podem criar obstáculos para a cooperação entre diferentes partes interessadas na promoção da inclusão social.
8. **Falta de Educação e Conscientização:** A falta de educação e conscientização sobre a importância da inclusão social pode levar à apatia da sociedade civil e à falta de pressão pública para a implementação de políticas nessa área.
9. **Ciclos Econômicos Instáveis:** A volatilidade econômica pode afetar negativamente a capacidade do governo de financiar e manter programas de inclusão social, uma vez que os recursos podem ser direcionados para abordar crises econômicas imediatas.
10. **Complexidade Demográfica:** A diversidade demográfica do Brasil, com suas vastas diferenças regionais e culturais, pode tornar a implementação de políticas de inclusão social mais desafiadora, pois é necessário adaptar as abordagens para atender às necessidades específicas de diferentes grupos.

Fonte: Elaborado pelos autores, baseado em Inclusão social e diversidade na educação: desafios do mundo atual (2023).

Em resumo, a não implementação eficaz de políticas de inclusão social no Brasil é um problema multifacetado que requer uma abordagem abrangente, incluindo reformas institucionais, maior conscientização pública e um compromisso genuíno das lideranças políticas para superar esses desafios.

4.4. ESTRATÉGIAS DE SUPERAR OS DESAFIOS

As estratégias emergentes para superar os desafios na implementação de políticas de inclusão social envolvem uma abordagem multissetorial que destaca a importância da colaboração entre diferentes atores, como governos, organizações da sociedade civil e setor privado. Essa abordagem visa otimizar o uso de recursos, promover a troca de conhecimentos e ampliar o alcance das políticas de inclusão social. Três elementos-chave se destacam nesse contexto:

1. Abordagem Multissetorial:

- É fundamental enfatizar a colaboração entre diferentes níveis de governo, instituições da sociedade civil e empresas privadas na implementação de políticas de inclusão social. Essa abordagem permite a combinação de recursos e experiências para enfrentar desafios complexos de maneira mais eficaz.

2. Engajamento da Sociedade Civil:

- O envolvimento ativo da sociedade civil na formulação e implementação de políticas é uma estratégia crucial. Isso garante que as vozes das pessoas diretamente afetadas pelas políticas sejam ouvidas e que as ações implementadas sejam relevantes e atendam às necessidades reais da população.

3. Monitoramento Contínuo e Avaliação:

- O monitoramento constante e a avaliação das políticas de inclusão social desempenham um papel fundamental. Isso

permite a coleta de dados, a identificação precoce de problemas e a adaptação das políticas de acordo com as mudanças no ambiente social, econômico e político.

Fonte: Elaborado pelos autores, baseado em Inclusão social e diversidade na educação: desafios do mundo atual (2023).

Ao adotar essas estratégias, é possível enfrentar os desafios persistentes na implementação de políticas de inclusão social. Essa abordagem abrangente e colaborativa reconhece a complexidade das questões relacionadas à inclusão social e busca soluções sustentáveis que promovam a justiça social e o desenvolvimento sustentável. Embora seja um compromisso de longo prazo, os benefícios para a sociedade como um todo são significativos, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

5. CONCLUSÃO

A implementação bem-sucedida de políticas de inclusão social é um desafio complexo que exige uma abordagem abrangente, colaborativa e sensível às nuances das comunidades e grupos marginalizados. Ao longo deste estudo, exploramos os desafios enfrentados pela gestão pública nesse processo e examinamos estratégias potenciais para superá-los. As reflexões realizadas evidenciam a complexidade inerente à promoção da inclusão social por meio de políticas públicas, bem como a importância de abordar esses desafios de maneira proativa.

A falta de recursos financeiros frequentemente surge como um obstáculo significativo para a implementação abrangente de políticas de inclusão social. A gestão pública deve encontrar maneiras inovadoras de alocar e otimizar recursos, identificando prioridades e criando parcerias colaborativas entre os diferentes níveis de governo e a sociedade civil.

Além disso, a resistência à mudança representa uma barreira que pode minar os esforços de inclusão social. É essencial engajar todas as partes

interessadas desde o início, fornecendo informações claras e demonstrando os benefícios tangíveis das políticas propostas. A comunicação eficaz e a construção de consenso são fundamentais para superar essa resistência.

A complexidade burocrática e a falta de coordenação interdepartamental também podem prejudicar a eficácia das políticas de inclusão social. Nesse contexto, a simplificação dos processos burocráticos e o fortalecimento da colaboração entre diferentes órgãos governamentais podem melhorar a eficiência da implementação.

As estratégias propostas, como a participação ativa da sociedade civil e a implementação de mecanismos de monitoramento contínuo, têm o potencial de aprimorar a eficácia das políticas de inclusão social. A participação da comunidade garante que as políticas sejam sensíveis às necessidades reais das pessoas afetadas, enquanto o monitoramento constante permite a adaptação ágil às mudanças de cenário.

Em última análise, este estudo ressalta que a gestão pública desempenha um papel crucial na construção de sociedades mais inclusivas e igualitárias. A superação dos desafios discutidos aqui exige compromisso, inovação e uma abordagem centrada nas pessoas. A promoção da inclusão social não é apenas uma responsabilidade ética, mas também um imperativo para o desenvolvimento sustentável e a harmonia social.

Ao entender os desafios e explorar as estratégias de superação, este estudo contribui para a reflexão sobre o papel da gestão pública na promoção da inclusão social. A busca por soluções eficazes deve ser contínua e adaptável, refletindo a complexidade das dinâmicas sociais e a necessidade constante de evolução em prol de uma sociedade mais justa e coesa.

REFERÊNCIAS

ARANHA, M. S. F. Educação inclusiva: A fundamentação filosófica. SEESP/MEC, 2004. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/fundamentacaofilosofica.pdf>. Acesso em 31 agosto 2023.

ARRETCHE, Marta Teresa da Silva. Tendências no estudo sobre avaliação. In: RICO, Elizabeth Melo (Org.). Avaliação de políticas sociais: uma questão em debate. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2001.

BERGER, P.; LUCKMANN, T. A construção social da realidade: tratado de sociologia do conhecimento. 18. ed. Petrópolis: Vozes, 1999.

BRASIL. Decreto nº 3.956, de 8 de outubro de 2001. Promulga a convenção interamericana para a eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência. disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/guatemala.pdf>, acesso em 29 de agosto de 2023.

COHEN, E., & Franco, R. (2007). Gestão social: como obter eficiência e impacto nas políticas sociais. Brasília: Enap.

EDUCAÇÃO INCLUSIVA: CONHEÇA O HISTÓRICO DA LEGISLAÇÃO SOBRE INCLUSÃO, disponível em
<https://todospelaeducacao.org.br/noticias/conheca-o-historico-da-legislacao-sobre-educacao-inclusiva/>. Acesso em 31 de agosto de 2023.

HALUCH, Nathan, colab.re/posts/politicas-publicas-inclusivas-como-promover-a-igualdade-de-oportunidades. Acesso em 31 de agosto de 2023.

KLIKSBERG, Bernardo. Repensando o Estado para o desenvolvimento social: superando dogmas e convencionalismos. São Paulo: Cortez, 1998.

PETERS, B. (2015). Advanced introduction to public policy. Massachusetts: Edward Elgar.

SACHS, Ignacy. Inclusão social pelo trabalho decente: oportunidades, obstáculos, políticas públicas. Texto para discussão preparado para o Escritório no Brasil da Organização Internacional do Trabalho. Fevereiro 2004.

SASSAKI, R. K. Inclusão. Construindo uma sociedade para todos. 5 ed. Rio de Janeiro: Editora WVA, 1997.

SAWAIA B. (Org.). As artimanhas da exclusão: Análise psicossocial e ética da desigualdade social. Ed. 2, Petrópolis RJ: Editora Vozes Ltda, 2001.

Disponível em:

https://books.google.com.br/books/about/As_artimanhas_da_exclus%C3%A3o.html?id=HY5ODgAAQBAJ&redir_esc=y. Acesso em 31 de agosto de 2023.

SEN, Amartya Kumar. Desenvolvimento como liberdade. Tradução Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.

SCHMIDT, João Pedro. Para entender as políticas públicas: aspectos conceituais e metodológicos. In: REIS, Jorge Renato; LEAL, Rogério Gesta (Org.). Direitos Sociais e Políticas Públicas. Desafios contemporâneos. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2008. p. 2307-2333.

SOUZA, C. M. (2006). Políticas públicas: uma revisão da literatura. Sociologias, 8(16).

SOUSA, Fernando J. Pires de. Inclusão social e diversidade na educação: desafios do mundo atual [Recurso eletrônico] /Cajazeiras/PB: Edições AINPGP, 2023. Disponível em [inclusao-social-e-diversidade-na-educacao-desafios-do-mundo-atual.pdf](#) (wordpress.com). Acesso em 20 de setembro de 2023.

VECCHIATTI, K. Três fases rumo ao desenvolvimento sustentável: do reducionismo à valorização da cultura. São Paulo Perspectiva, São Paulo, v. 18, n. 3, p. 90-95, 2004.

JUS BRASIL. Perspectivas históricas dos direitos humanos: marcos, pensamentos e documentos.

<https://www.jusbrasil.com.br/artigos/perspectivas-historicas-dos-direitos-humanos-marcos-pensamentos-e-documentos/128811239>, acesso em 29 de agosto de 2023.

TODOS PELA DEMOCRACIA. “Educação Inclusiva: Conheça o histórico da legislação sobre inclusão”, disponível em

<https://todospelaeducacao.org.br/noticias/conheca-o-historico-da-legislacao-sobre-educacao-inclusiva/>

1 Discente do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública do Instituto Federal de Rondônia *Campus* Porto Velho Zona Norte. e-mail: evandrac.1977@gmail.com

2 Docente do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública do Instituto Federal de Rondônia *Campus* Porto Velho Zona Norte. Doutor em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente (PGDRA/UNIR) e-mail: juocerlee@unir.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo

todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresso Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!